

XORIY TILLARNI O'QTISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYLARINING O'RNI

Inagamova N.A

JIDU XIM fakulteti oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6059031>

Mamlakatimiz davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va xalqaro diplomatik munosabatlar inson hayotining barcha sohalarini globalashtirish va intensiv axborotlashtirish jarayonlari sharoitida rivojlanib bormoqda. Bugungi kunda jamiyat rivojlanishining juda muhim tendensiyasi sifatida axborotlashtirish maydonga chiqdi. Jamiyatning barcha sohalarida axborotlashtirish bilan bog'liq jarayonlarni jumladan, ta'lim sohasida ham kuzatish mumkin. O'zbekiston Respublikasiining 2020 yil 23 sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi 637-sonli Qonuniga asosan ta'lim tizimidagi islohotlar, shuningdek O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida ham axborotlashtirish eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.¹ Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi, aynan o'quv-metodik majmualarning multimedia ilovalari oliy ta'limda chet tillarini o'qitish samaradorligini oshirish bilan bog'liq pedagogik ya'ni gapirish ko'nikmasi, mustaqil o'quv faoliyati, o'qitishga kreativ yondashuv, talabalarda tanqidiy fikrlash kabi omillarni shakllantirish zaruratidan kelib chiqadi. Multimedia jadal rivojlanayotgan zamonaviy axborot texnologiyasidir. Bugungi kunda ko'plab rivojlangan mamlakatlarda o'qitish usuli ta'lim sohasi yo'nalishlari bo'yicha multimedia vositalaridan foydalanib, tatbiq qilinmoqda. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia vositalari asosida o'quvchilarni o'qitish samarasi an'anaviy usulga nisbatan ikki barobar unumli va vaqtdan yutish mumkin. Multimedia vositalari asosida bilim olishda 30 foizgacha vaqtni tejash mumkin bo'lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Agar o'quvchilar berilayotgan materiallarni ko'rish asosida qabul qilsa, axborotni xotirada saqlash 25–30 foizgacha oshadi. Bunga qo'shimcha sifatida o'quv materiallari audio, video va grafika ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa, materiallarni xotirada saqlab qolish 75 foiz ortadi.² "Multimedia" termini "multi" — ko'p va "media" — muhit, [tashuvchi](#), muloqot vositasi so'zlaridan tuzilgan³. Multimedia – bu zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalanib, interfaol dasturiy ta'minot ostida boshqariladigan video va audio effektlarning o'zaro bog'liqligi bo'lib, matn, tovush, grafika, foto, videoni birlashtiradi. Shunday qilib, keng ma'noda "multimediya" atamasi o'quvchiga har xil ta'sir kanallarini bir vaqtning o'zida ishlatadigan axborot texnologiyalari majmuidir.

Multimedia vositalari asosida talabalarni o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

- berilayotgan materiallarni chuqurroq, va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati bor;
- ta'lim olishning yangi sohalarini bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;
- ta'lim olish vaqtining qisqarish natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;

¹ Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни 2020 йил 23 сентябрдаги 637-сон.

² <https://hozir.org/3-topshiriq-multimedia-texnologiyalarining-barcha-imkoniyatlar.html>

³ <https://hozir.org/multimedia-tizimlari-va-texnologiyalari-asosiy-tushunchalar-mu-v2.html>

e) olingan bilimlar kishi xotirasida o'zoq muddat saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotda qo'llash imkoniyatiga erishiladi.

Ta'lim sohasida multimediya texnologiyalari keng qo'llanilganda o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Buning sababi shundaki, multimediali o'qitishda odamda qo'shimcha axborot kanallari ulanadi, bu esa bilish jarayonining samaradorligini oshiradi. Xorijiy tillarni o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish so'zlashuv ko'nikmasini shakllantirish, talabalarda chet til kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga, multi madaniy maydonda real kommunikatsiyaga yo'naltirilgan nutqiy kompetensiyani shakllantirishga, talabaning professional mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни 2020 йил 23 сентябрдаги 637-сон.
- 2.<https://hozir.org/3-topshiriq-multimedia-texnologiyalarining-barcha-imkoniyatlar.html>
- 3.<https://hozir.org/multimedia-tizimlari-va-texnologiyalari-asosiy-tushunchalar-mu-v2.html>

